

Movimiento y estructura del cosmos en Aristóteles: análisis de un problema cosmológico en *Acerca del cielo*

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2023. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Contenido

1. Contexto	4
2. Comentario /Problemas	5
Bibliografía.....	8

TEXTO

Y, SIENDO MUCHAS LAS <DIFICULTADES> DE ESTE TIPO, NO ES LA MENOS LLAMATIVA LA DE POR QUÉ CAUSA LOS <ASTROS> NO SE MUEVEN CON MAYOR NÚMERO DE MOVIMIENTOS CUANTO MÁS DISTANTES SE HALLAN DE LA PRIMERA REVOLUCIÓN, SINO QUE LOS INTERMEDIOS <TIENEN> MÁS. PUES PARECERÍA LÓGICO QUE, AL MOVERSE EL PRIMER CUERPO CON UNA SOLA TRASLACIÓN, EL MÁS PRÓXIMO A ÉL SE MOVIERA CON EL MÍNIMO DE MOVIMIENTOS, PONGAMOS DOS, EL SIGUIENTE CON TRES, O CUALQUIER OTRA ORDENACIÓN SEMEJANTE. EN REALIDAD, OCURRE LO CONTRARIO: PUES EL SOL Y LA LUNA SE MUEVEN CON MENOS MOVIMIENTOS QUE ALGUNOS DE LOS ASTROS ERRANTES: Y SIN EMBARGO, <ESTOS ÚLTIMOS> SE HALLAN MÁS LEJOS DEL CENTRO Y MÁS CERCA DEL PRIMER CUERPO QUE AQUÉLLOS.

ARISTÓTELES, *ACERCA DEL CIELO*, LIBRO II, 12, 291B-292^a.

Resumen: El presente trabajo analiza un pasaje de *Acerca del cielo* de Aristóteles centrado en el problema del movimiento de los cuerpos celestes dentro de su sistema cosmológico. A partir de la distinción entre las regiones sublunar y supralunar, se examinan los diferentes tipos de movimiento y las características propias de los elementos que constituyen cada esfera. Asimismo, se estudia el papel del éter y la función explicativa de las esferas celestes en la comprensión aristotélica del cosmos. Finalmente, se ofrece una valoración crítica de algunas dificultades relacionadas con el movimiento y la noción de primer motor.

Palabras clave: Aristóteles, cosmología, movimiento, éter, primer motor.

1. Contexto

Parece excesivo remontarse hasta Sócrates para hablar de la cosmología aristotélica. Sin embargo, pienso que es relevante tal observación porque nos permitirá apreciar las influencias tanto de este pensador, como de Empédocles, entre muchos otros. En otras palabras, el filósofo de Estagira no construye su cosmología desde cero, sino que, en parte, se fundamenta en concepciones ya existentes. Asimismo, esta breve ojeada al pasado, nos permitirá —además de considerar las influencias— apreciar las diferencias y relativas rupturas con sus predecesores.

Siguiendo la exposición de Sellés, nos encontramos con que la observación de la realidad física en Sócrates, así como en Aristóteles, debían de tener un propósito. Es lo que conocemos como el carácter teleológico de la naturaleza misma (Sellés, 2007: 38). Siguiendo este pensamiento, también notamos ese afán por la racionalización de nuestro mundo, algo también característico del pensamiento aristotélico (*Ibid.* 48). Con todo, también es preciso notar que el cosmos no era algo eterno, sino que había sido engendrado y ordenado de manera racional por una inteligencia (*Ibid.* 38). La relevancia de la geometría en el pensamiento filosófico se tenía en alta consideración. En consecuencia, las figuras geométricas al momento de pensar la realidad eran cruciales. De esto se desprende un orden jerárquico en la propia geometría y el círculo obtiene el lugar prominente. Es por esto que la esfericidad del cosmos era algo ampliamente aceptado, ya que el círculo era la forma perfecta en geometría (*Ibid.* 40). Por lo tanto, vemos que Aristóteles concibe el cosmos bajo un orden racional, al mismo tiempo que sigue pensando la naturaleza en orden geométrico y no meramente especulativo, aunque esto no excluya la necesaria especulación para la conformación de su sistema cosmológico.

Con esto mente, podemos enfocarnos en la cosmología aristotélica, conocida ampliamente como el cosmos de las dos esferas (*Ibid.* 45). Vemos que sigue el pensamiento geométrico, pero también se podría entender que —aunque difiera de la cosmología platónica— esa dicotomía en el pensamiento de Aristóteles sigue reinante o era necesaria para poder explicar la realidad. Es por esto que las dos esferas, aunque no hagan alusión a dos mundos al estilo platónico, sí que hace referencia a dos dimensiones distintas de un mismo cosmos (*Ibid.*). Esta dicotomía es conocida como la zona sublunar y supralunar. En la esfera sublunar se encuentra la Tierra (Pardo, 2019: 9). A su vez, esta esfera donde se encuentra nuestro planeta, por pura observación, se deduce que está en una zona inferior y que la zona supralunar, se ubica por encima de nuestra posición como

planeta (nótese que la referencia a la Tierra como planeta es por simplificación en terminología actual, pero que Aristóteles no contempla la Tierra como un planeta más). La Luna se sitúa entre estas dos esferas, apareciendo como una suerte de frontera entre ambas. El mundo supralunar se considera más elevado no solo por cuestiones de localización, sino también por la propia naturaleza de las zonas. En otras palabras, veremos que existe una jerarquización relativa a la sustancia de las mismas.

En la parte sublunar, hay cambio constante y varios órdenes. Estos cambios se pueden entender bajo la explicación tan manida de potencia - acto, así como el cambio de la potencia al acto se puede comprender por su concepción de movimiento ejecutado por otro agente (Sellés, 2007: 45-46). Este cambio implica que todo se encuentre en constante movimiento. Asimismo, si seguimos la explicación de Kuhn, apreciamos que Aristóteles considera, así como Platón, esta región de una naturaleza inferior a la región supralunar. Nuestro mundo parece estar condenado a ser una realidad de segunda clase por verse sometido a cuestiones como la generación o la corrupción y esto a pesar de estar en el centro mismo del Cosmos (Kuhn, 1996: 132). De una forma o de otra, aquí hay un claro paralelismo con el pensamiento platónico cuando considera nuestro mundo como una copia del mundo de las ideas. Al menos, cualitativamente hablando, ya que el mundo supralunar es perfecto, puesto que no está sometido a este cambio continuo, ni ha sido creado por nadie, ni tendrá fin, siempre ha sido así y siempre lo será (Sellés, 2007: 45). Esta naturaleza de la zona supralunar es debido, como bien afirma Candel, a su idea más revolucionaria en esta categoría: la quinta esencia (Candel, 2015: 11). Este elemento, también conocido como el éter, es notablemente diferente a los elementos que conforman nuestra zona sublunar de Empédocles, los mismos que Aristóteles —aunque con ciertas diferencias— suscribe a su pensamiento. Es más, la introducción de este quinto elemento, será fundamental para entender la comprensión del estagirita referente al movimiento, ya que los movimientos serán también radicalmente distintos en sendas zonas debido a este elemento (Sellés, 2007: 47).

2. Comentario /Problemas

Notamos que, en el texto a comentar, el movimiento se nos presenta como un problema. Ahora bien, para esto debemos considerar los diferentes tipos de movimiento que nos encontramos en la cosmología de Aristóteles.

Entre los muchos matices que se podrían considerar y que no haremos por la naturaleza del presente trabajo, es conveniente comenzar con una serie de concepciones de movimiento fundamentales, tales como: movimientos naturales o forzados. De esto, se desprende que existen lugares naturales (arriba y abajo). Así como los movimientos de traslación, que pueden ser circulares y rectos (Berrón, 2015: 36). Con todo, resultará aclaratorio hacer algunos apuntes sobre esta cuestión. Los movimientos rectilíneos suceden únicamente en la región sublunar y estos comprenden lo que comprobamos por nuestra experiencia. El fuego se dirige hacia arriba o la tierra hacia abajo, por ejemplo. Por lo tanto, ya tenemos que el único movimiento que se da en nuestra esfera, es el rectilíneo, independientemente si es hacia arriba o hacia abajo. Dicho esto, podemos atajar la concepción de movimientos naturales. Los movimientos son naturales en tanto que la propia naturaleza del objeto tiende a su lugar originario. El fuego tiende hacia arriba porque su lugar natural se encuentra en esa dirección, de lo que se desprende el movimiento local (Sellés, 2015: 46). De aquí se infiere que la Tierra está en el centro del universo porque es su lugar natural. Un dato curioso que nota Sellés, es que la naturaleza de los objetos es cambiante dependiendo del lugar dónde se encuentren (*Ibid.*). Es decir, Aristóteles intenta darnos la razón de por qué el fuego tiende hacia arriba y la tierra hacia abajo. Es obvio que es por su peso, pero este se encuentra condicionado por la posición que ocupen respecto a su lugar natural. El fuego es ligero para poder desplazarse hacia arriba con facilidad, en el momento que ocupa su lugar natural, dejará de ser ligero. Este mismo razonamiento se aplica a los demás elementos sublunares.

Pero estos son los movimientos naturales, ¿qué ocurre con los movimientos forzados o violentos? Estos movimientos son los que impulsan un cuerpo hacia el lugar contrario que pertenecen por naturaleza, como cuando lanzamos una piedra hacia arriba y esta vuelve hacia abajo (*Ibid.*). De modo que, las leyes que rigen en el mundo sublunar a los elementos que lo conforman quedan establecidas con esto. Solo se dan movimientos rectilíneos, naturales o forzosos y están limitados por lo que podríamos llamar «frontera lunar» y «frontera terrena» (Candel, 2015: 11-12). No son estas las leyes que rigen el mundo supralunar, como no son tampoco los movimientos que nos encontramos. La esfera supralunar comienza seguidamente por lo que hemos llamado «frontera lunar». Ahora bien, esta también encuentra su límite en la esfera de las estrellas fijas. Por lo que podemos decir que el universo también es circular y que todo lo existente está dentro de esta esfera delimitada por esta esfera de estrellas fijas, lo único estático en el cosmos aristotélico (Kuhn, 1996: 117). Asimismo, es previsible que las leyes y los movimientos

sean diferentes en esta esfera, ya que aquí no nos encontramos con ninguno de los cuatro elementos de la esfera sublunar, sino solo con el ya mencionado éter: eterno e inmutable.

Los movimientos en el mundo supralunar son solamente circulares, no hay tal cosa como un comienzo o un fin, un lugar natural o una variación del peso. Todo es eternamente cíclico. Todo es armonía, en tanto que no hay un arriba o un abajo, un frío o caliente. En pocas palabras, no se da la lucha de contrarios como en nuestra esfera sublunar (Candel, 2015: 11-12). Asimismo, esta región se compone, nada menos, que, de 55 esferas, interconectadas todas. Esta región es soberana y determina la fortuna de la esfera sublunar, por lo que podemos apreciar, no solo cosmología, sino una suerte de teología inserta en ella o un matiz religioso (Kuhn, 1996: 132-133). Aquí nota Sellés algún que otro problema respecto al movimiento. Aristóteles explicaba el movimiento como algo causado. Es decir, si algo se mueve, es movido por algo, pero esta deducción debía terminar en algún sitio si pretendía ser lógica y racional. El problema es que no queda claro dónde termina, puesto que puede ser en la esfera de las estrellas fijas o puede también que cada esfera supralunar tenga un motor inmóvil. Este Primer motor se identifica con la divinidad, ya sea uno o varios (Sellés, 2007: 46-47). Personalmente, creo que esto sí que entraña una problemática y es que, si cada esfera tiene un motor inmóvil, ¿estamos hablando de Primeros motores y no de un Primer motor? ¿Puede haber tal cosa? Esto parece devenir en un politeísmo aristotélico. Pero es que también si el Primer motor lo identifica con la divinidad y ensimismado, e ignorante de lo que ocurre fuera de él, el atributo de la omnisciencia no sería aplicable a esta divinidad.

Con todo, creo que quedan resueltos los problemas relativos al movimientos en el momento que consideramos que la esfera supralunar se encuentra constituida por un elemento radicalmente distinto a los elementos que componen la esfera sublunar. Es más, este elemento es tan diferente a los que empíricamente conocemos que se mueve, pero no cambia en tanto que es inmutable. Por lo tanto, las leyes e inferencias que se derivan de las peculiaridades de esta quinta esencia, son igualmente diferentes. *Ergo*, sigue habiendo coherencia en este sentido de movimiento y cambio, entre otras cosas porque movimiento y cambio ya no son los mismo en la esfera supralunar. Ahora bien, esto no quiere decir que no se puedan comentar otros errores como, por ejemplo, la excesiva cantidad de esferas que apunta Sellés o cómo se conserva esa armonía en la esfera supralunar. Sea como fuere, me resulta imposible abarcar en este somero, a la par que humilde trabajo, todos los entresijos de un pensamiento tan complejo como el tratado.

Bibliografía

Berrón, M. (2015). El soporte teórico subyacente en las pruebas de la unicidad del cielo en *Acerca del cielo I 8* de Aristóteles. *Teorema: Revista Internacional de Filosofía*, 29-45.

Candel, M. (2015). *Acerca del cielo y Meteorológicos*. Madrid: Gredos.

Kuhn, T. S. (1996). *La revolución copernicana*. Barcelona: Ariel.

Pardo, Felipe (2019). Análisis de 1Clem 19,2.20,1-10: conexiones y diferencias. *Theologica Xaveriana*. 69(187), 1-23.

Sellés, M. (2007). *Introducción a la historia de la cosmología*. Madrid: UNED.